

POMIDORNING FOYDALILIK XUSUSIYATLARI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Shopulatova Dilnoza Sherali qizi

SamDU Biokimyo instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220026>

Annotatsiya. Pomidor mevalari yil mobaynida iste'mol qilinadigan to'yimli va qimmatbaho sabzavotlar qatoriga kiradi. Pomidor himoyalangan yerda asosiy ekin hisoblanadi. Pomidor (*Solanum lycopersicum*) Janubiy Amerikaga xos bo'lib, bugungi kunda butun dunyo bo'ylab mo'tadil iqlim sharoitida yetishtirilmoqda. Kimyoviy, genetik va geografik jihatdan juda o'zgaruvchan bo'lgan bu o'simlik bir nechta mintaqaviy shakllarga bo'linadi. Uning mevasi likopin moddasiga boy bo'lib, bu moddaning sog'liq uchun foydali ta'siri aniqlangan. Ushbu maqolada issiqxona sharoitida pomidor yetishtirish texnologiyasi hamda pomidor mevasining foydalilik xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Solanum lycopersicum*, likopin, issiqxona, Alamina F1, Senta F1, duragay, yetishtirish texnologiyasi.

Аннотация. Плоды томата относятся к числу питательных и ценных овощей, потребляемых в течение всего года. Томат является основной культурой в защищённом грунте. *Solanum lycopersicum*, происходящий из Южной Америки, в настоящее время выращивается в умеренных климатических условиях по всему миру. Это растение отличается высокой химической, генетической и географической изменчивостью и делится на несколько региональных форм. Его плоды богаты ликопином — веществом, оказывающим благотворное влияние на здоровье человека. В данной статье представлены сведения о технологии выращивания томатов в тепличных условиях, а также об их полезных свойствах.

Ключевые слова: *Solanum lycopersicum*, ликопин, теплица, Аламина F1, Сента F1, гибрид, технология выращивания.

Annotation. Tomato fruits are among the nutritious and valuable vegetables consumed throughout the year. Tomato is considered a main crop in protected cultivation. *Solanum lycopersicum*, originally native to South America, is now cultivated in temperate climates around the world. This plant, which is highly variable chemically, genetically, and geographically, is divided into several regional forms. Its fruit is rich in lycopene, a compound known for its beneficial effects on human health. This article provides information on the technology of tomato cultivation in greenhouse conditions and the beneficial properties of tomato fruit.

Keywords: *Solanum lycopersicum*, lycopene, greenhouse, Alamina F1, Senta F1, hybrid, cultivation technology.

O'simliklar insoniyat tarixining boshlanishidan beri muhim dorivor manba bo'lib kelgan. O'simliklarga asoslangan dori-darmonlar, sog'liq mahsulotlari, farmatsevtika vositalari va oziq-ovqat qo'shimchalariga bo'lgan talab tobora ortib bormoqda. O'simliklar va ularning faol moddalari kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynashi haqidagi ilmiy asoslar doimiy ravishda rivojlanmoqda. Yaqinda aniqlanishicha, pomidor o'simligining barglarida alkaloidlar, steroidlar va flavonoidlar kabi bir nechta faol birikmalar mavjud bo'lib, ular turli kasalliklarni davolashda, jumladan saraton, antioksidant va podagra qarshi vosita sifatida ishlatilmoqda.

O'zbekistonda pomidor issiqxonaning asosiy ekini hisoblanadi. U ayniqsa, kuzgi – qishki va o'tuvchan mavsumda ko'proq ekiladi(1).

Ozuqaviy ahamiyati. Pomidor mevasi **likopin, beta-karotin, C vitamini, temir, kalsiy, fosfor, flavonoidlar** va boshqa foydali moddalarga boy. Ayniqsa **qizil pomidor** tarkibidagi **likopin** yurak, prostata va ayrim saraton turlariga qarshi foydali deb hisoblanadi (3).

Dorivor xususiyatlari. Pomidor bargida alkaloidlar, steroidlar, flavonoidlar, antioksidantlar mavjud. Ular **saraton, oshqozon-ichak muammolari, qarish jarayonini sekinlashtirish, podagra, yuqori qon bosimi, qarindosh-parazitlarga qarshi** ishlatiladi. Barglar va mevalar **antigelmintik, antifungal, yallig'lanishga qarshi, qarish jarayoniga qarshi mutatsiyaviy, yurak-qon tomir xastaligi, neyrodegenerativ kasalliklarga qarshi** ta'sir ko'rsatishi mumkin (5, 10).

Pomidorning farmakologik faoliyati. Antigelmintik: Pomidor bargining spirtli ekstrakti yer chuvalechanglariga qarshi kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Yallig'lanishga qarshi: Prostaglandin E2 ishlab chiqarilishini kamaytiradi.

Antioksidant: Barglarda oksidlovchi stress belgilarini kamaytiradi.

Antifungal: Pomidor bargidagi uchuvchi moddalar ba'zi zamburug'larga qarshi samarali hisoblanadi.

Saraton kasalliklariga qarshi: Hayvonlar ustida olib borilgan tadqiqotlar teri saratoni rivojlanishini kamaytirishi aniqlangan (9, 10).

Kimyoviy tarkibi:

Steroid alkaloidlar: Solanin, Solasodin (asosan barg va mevalarda).

Steroid saponinlar: Solanigrosidlar, degalaktotigonin (saraton hujayralariga qarshi).

Flavonoidlar: Rutin, Quercetin, Kaempferol, Naringenin.

Karotinoidlar: Likopin, Beta-karotin, Zeksantin, Lutein.

Organik kislotalar: Kofein kislotasi, ferulik kislotasi, kumarik kislotasi (6,7).

Biologik asoslari va navlari. Pomidor tomatdoshlar oilasiga mansub. Pomidor yorug'lik va harorat omillariga talabchan o'simlikdir. Ular yuqori jadallikdagi yorug'likni talab etadigan qisqa kun o'simliklardir. Pomidor O'zbekiston sharoitida yil mobaynida o'sib hosil berish xususiyatiga ega (11).

Nav va duragaylarni tanlash. Issiqxonalarda pomidordan yuqori hosil olishda nav va duragaylarni to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Pomidorning issiqxona nav va duragaylariga ma'lum darajada o'ziga xos talablar qo'yiladi. Ular sermahsul, ertapishar va kasalliklarga chidamli bo'lishi kerak. Ularni mevalari kam yorug'lik sharoitida yaxshi hosil beradigan, tovarlik sifat ko'rsatkichi yuqori (vazni 80-100 va undan yuqori), kattaligi va shakli bir tekis, to'liq rangli, meva bandi birikkan qismida ko'kimtir tavonsiz, uzoq masofaga olib borishga chidamli va yaxshi mazaga ega bo'lishi kerak (4).

Barcha aylanishlar uchun nav va duragaylarning kasallikka chidamliligi muhim belgi hisoblanadi. Sabzavotchilikda jahon amaliyotida duragaylarni kasallikka chidamliligini quyidagi indekslar bilan belgilash qabul qilingan:

T_m – tomoki mozaika virusi (TMV);

S_1, S_2, S_3 – barglarning qo'ngir dog'lanishi (raqamlar qo'zgatuvchining irqiy tartibini bildiradi);

V – vertitsilloz;

F_1, F_2 – fuzarioz (1 va 2 irq);

N – melidogenez (galovaya (qo'ng'ir) nematoda)

R – ildizlarni po'kaklanishi;

W – uchini oqarib qolishi (silvering)

B – bakterial so‘lish

Ekish muddatlari va usullari. Pomidor O‘zbekistonda qishki issiqxonalarning barcha aylanishlarida yetishtiriladi. Issiqxonalariga pomidor ko‘chati kuzgi – qishki aylanishda avgust oyida ekiladi, birinchi hosil noyabrning o‘rtalarida terilib, yanvar boshlarigacha o‘stiriladi. O‘tuvchan aylanish mavsumi uchun ko‘chat sentabrda ekiladi, ayrim issiqxona soxibkorlari esa oktabrda ekiladi. Birinchi hosili ekilishi muddatiga ko‘ra dekabr va yanvarda terila boshlanib, ekin iyun oxirigacha o‘stiriladi (4, 11).

Hosilni yig‘ishtirish. Pomidor mevasini tez pishib yetilishi quyidagilarga: nav xususiyatlari, harorat, shingilini tupda va mevasini shingilda joylashishiga bog‘liq bo‘ladi. Mevalarni shakllanish muddatini davomiyligi nav va yetishtirish sharoitiga bog‘liq bo‘lib o‘rtacha u 40-60 kun davom etadi. 20-25°C da mevalari nisbatan tez pishadi, 12,5-30°C da esa pishish rangiga kiritadi. Juda past va yuqori harorat mevalarda sarg‘imtir ko‘rinish hosil bo‘lishiga olib keladi.

Biz o‘z tajribalarimizda Alamina F1 hamda Sento F1 duragaylaridan foydalandik. Alamina fl: Hosil shoxlari orasi o‘rtacha, o‘shish kuchi yaxshi, baquvvat ildiz tizimiga eka o‘simlik. Mevasining og‘irligi 180-200gr. Mevasi yaltiroq to‘q qizil rangli, qattiq, darz ketmaydigan va yuqori ta‘m sifatlariga ega bo‘lgan o‘simlik. Sento fl: Kasalliklarga chidamli yuqori hosildorlikka ega o‘simlik. Mevasining og‘irligi 220-240 gr. Mevasi och qizil rangli, saqlanish xususiyati yaxshi, sifatli ta‘mga ega o‘simlik (2).

Mevalar qizil, pushti va qo‘ng‘ir rangga kirganida teriladi. Dekabr – yanvar oylarida haftasiga bir marta, erta bahorda va kech kuzda haftasiga ikki marta, kech bahor va iyunda esa uch marta teriladi (4, 8).

Xulosa. Pomidor o‘simligi (*Solanum lycopersicum*) dorivor, oziqaviy va biologik jihatdan juda muhim o‘simlikdir. U tarkibidagi boy fitokimyoviy moddalari bilan kasalliklarning oldini olishda va davolashda samarali vosita hisoblanadi. Issiqxona sharoitida pomidor yetishtirish texnologiyasi asosida yuqori hosildorlikka ega bo‘lgan sifatli pomidor hosili olinmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zuyev V.I., Ataxodjayev A.A., Asatov Sh.I., Qodirxodjayev A.K., Akramov U.I. Himoyalangan joy zabzavotchiligi. – T.: Iqtisod- moliya, 2014.
2. O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari Davlat Reestri.–Toshkent, 2021
3. Шуваев Ю. Ранние овощи из теплицы. Москва, Новая волна, 2001.
4. Zuev Vladimir Ilich, Qodirxo‘jaev Orif, Adilov Maxsud Mirvasitovich, Akramov Umidilla Ikramdjanovich. Sabzavotchilik va polizchilik. Toshkent – 2010
5. G. K. Gautam, G. Vidyasagar, S. C. Dwivedi [Study on Medicinal Plants from Indian Origin], Lambert Academic Publishing (LAP), Germany, 2012, 70
6. www.indiaagronet.com; Tomato introduction.
7. www.plantcell.org; Description of tomato.
8. www.ehow.com; Taxonomy of tomato.
9. www.eol.org; Uses of tomato.
10. Tomato profile/Medicinal Uses Of Tomato.htm.
11. Tomato (*Solanum lycopersicum* L.) based on wild tomato species alleles, Labate and Robertson BMC Plant Biology 2012, 12:133.